

PANDEMIA, ENSINO REMOTO, IDEB SUBINDO: O IMPACTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 114 SET/22 / 28/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7118085

Autora:

Melyssa Fonseca de Miranda Chaves

Resumo

Impactos positivos da formação continuada para professores e demais profissionais da educação no desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício do Ensino Híbrido para a Educação Básica são comprovados pelo aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Mundo Novo – Nordeste/BA – Estudo de caso.

Palavras-chave: Hibridismo. Ensino híbrido. Ensino remoto. Formação continuada. BNCC.

Abstract

Positive impacts of continuing education for teachers and other education professionals in the development of skills and competences for the exercise of Blended Learning for Basic Education are evidenced by the increase in the Basic

Educational Development Index – IDEB. Mundo Novo – North East /BA – Case study.

Keywords: Hybridity. Blended Learning. Continuing education. BNCC.

Introdução

Quando no final de 2019 o mundo inteiro de assombrava diante de uma pandemia global (que acabaria por ceifar cerca de 15 milhões de vidas em todos os continentes), a preocupação com os reflexos das medidas necessárias para seu controle não alcançava em princípio e em mesma medida, os prejuízos consequentes ao campo da educação. Tais medidas impunham mormente o distanciamento social, por decorrência – a suspensão das aulas presenciais. O que nenhum de nós considerava naquele momento era o período necessário desse isolamento.

Professores e gestores educacionais em sua grande maioria, não tinham desenvolvidas em sua formação, habilidades e competências necessárias para o desempenho do “Ensino Híbrido”, tampouco possuíam equipamentos necessários para o bom desempenho dessa nova “missão”.

A falta de planejamento frente ao inesperado eviscerou dificuldades gigantescas para os discentes, mas também para os docentes. Segundo o economista Milko Matijascic: *“Foi preciso manter as crianças afastadas e as escolas fechadas, mas sem um planejamento prévio maior”*.

A missão: ministrar aulas remotas, utilizando a internet. Resultado 1: profissionais exaustos, desmotivados, desarticulados, culpados, doentes. Resultado 2: alunos perdidos, desassistidos, excluídos, entregues à própria sorte, numa espécie de formação autodidata forçada. Resultado 3: índices medidores da qualidade da educação básica em queda livre, educação brasileira colocada em cheque.

O mesmo economista apresentou uma previsão pessimista quanto aos próximos exames de avaliação do ensino no Brasil, acreditando que haveria uma regressão nos índices de aprendizado.

Mas isso é uma verdade absoluta? A Resposta é NÃO.

Municípios brasileiros que perceberam que não deveriam cruzar os braços diante desse enorme desafio (e não cruzaram), conseguiram virar o jogo e em alguns casos, bater as metas estabelecidas para o biênio 2019/2021 pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; e em alguns casos até superá-la!

CASE MUNDO NOVO – Nordeste/Bahia

Em Mundo Novo/BA (com nota 5,3 para os anos iniciais e 5,0 para os anos finais no IDEB em 2019), os investimentos na educação básica municipal no cenário pandêmico, se iniciaram pela formação dos professores e demais profissionais da educação. O município ofertou em Formação Continuada, curso de 180 h/a para toda a rede. Todos os cursistas receberam um tablet para que pudessem acessar o curso e participar das atividades síncronas e assíncronas com segurança.

O curso intitulado ENSINO HÍBRIDO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, não se limitou às questões técnicas. A ementa contemplou diversos eixos temáticos, que posicionavam o professor, o gestor e demais colaboradores como sujeitos holísticos: INTRODUÇÃO ÀS TIC's; SAÚDE (incluindo saúde mental); GESTÃO; CURRÍCULO E TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO HÍBRIDO. No currículo foram trabalhados temas transversais a todos os processos que culminam com a feitura da educação no cenário em tela:

INTRODUÇÃO ÀS TIC's:

BEM VINDO AO NOVO MUNDO NOVO parte 01: aprendendo a explorar as potencialidades das tecnologias (os portadores de leitura: PC, notebook, smartphone, tablet, uso de dados e wi-fi); BEM VINDO AO NOVO MUNDO NOVO parte 02: aprendendo a explorar as potencialidades das tecnologias (plataforma, WhatsApp, e-mail, meet, zoom); Gravando videoaulas (segredos e truques); Exercícios de expressão corporal, técnicas vocais, técnicas de monólogo (do corpo a voz); Criando atividades interativas pela internet; Desenvolvendo exercícios de fixação do conteúdo de cada aula; Material de apoio: como fazer sua aula despertar mais atenção; Tutoria on-line: prepare-se para mais um desafio! Instrumentos avaliativos: nem só de prova vive o aprendiz! Criando novas e interativas formas de avaliar o aprendizado do aluno.

SAÚDE:

Saúde mental e autocuidado docente (aula 01); Saúde mental e autocuidado docente (aula 02); Competências socioemocionais e a sala de aula (aula 1); Competências sócio emocionais e a sala de aula (aula 2); Gestão das emoções e adoecimento (prevenção); Normas de higiene e descarte; Biossegurança e a Covid-19; Medidas de proteção no contexto da educação; Técnicas de abordagem e atendimento (aula 1); Técnicas de abordagem e atendimento (aula 2); Práticas de primeiros socorros em crianças.

GESTÃO:

Organização e Comunicação interpessoal; Gestão aplicada ao contexto da educação; Gestão de conflitos e atendimento; Comunicação profissional na educação; Comunicação no ensino remoto - foco no aluno; Comunicação no ensino remoto - Foco na comunidade e no processo.

CURRÍCULO:

NOÇÕES CONCEITUAIS - Os principais desafios das Linguagens, códigos e suas tecnologias e sua aplicabilidade no Ensino Híbrido; NOÇÕES CONCEITUAIS - Os principais desafios da Matemática e suas tecnologias e a sua aplicabilidade no Ensino Híbrido; ABORDAGEM E INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (AULA 01) - A matemática com instrumento e estratégia de aprendizagem e inclusão na educação básica por meio do Ensino Híbrido; ABORDAGEM E INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (AULA 02) - A Produção Textual como instrumento e estratégia de aprendizagem e inclusão na educação básica por meio do Ensino Híbrido; ABORDAGEM E INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (AULA 03) - Gestão, planejamento e Prática da Educação Especial na Educação Infantil; ABORDAGEM E INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (AULA 04) - Gestão, planejamento e Prática da Educação Especial no Ensino Fundamental; ABORDAGEM E INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (AULA 05) – Educação Física como estratégia de aprendizagem e inclusão no Ensino Híbrido; Tipos de Avaliação (aula 01); Tipos de Avaliação (aula 02); PLANEJAMENTO (AULA 01) - Foco na Educação de Jovens e Adultos; AVALIAÇÃO (AULA 02) - Foco na Educação de Jovens e Adultos; OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (AULA 01) - Proficiência em

Linguagens como indicativo de qualidade no ensino, por meio das avaliações externas na Educação Básica frente ao Ensino Híbrido; OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (AULA 02) - Proficiência em matemática como indicativo de qualidade no ensino, por meio das avaliações externas na Educação Básica frente ao Ensino Híbrido; Avaliação e as áreas do conhecimento; Avaliação e o ensino híbrido;

TECNOLOGIA APLICADA

TIC'S aplicadas à educação - As tecnologias e a BNCC (aula 01); TIC'S aplicadas à educação - As tecnologias e a BNCC (aula 02); TIC'S aplicadas à educação - As tecnologias e a BNCC (aula 03); TIC'S aplicadas à educação - As tecnologias e a BNCC (aula 04); Uso e função das Tecnologias e Comunicação (aula 01); Uso e função das Tecnologias e Comunicação (aula 02); Uso e função das Tecnologias e Comunicação (aula 03); Uso e função das Tecnologias e Comunicação (aula 04); Uso e função das Tecnologias e Comunicação (aula 05)

Durante seis meses os professores assistiam às aulas assíncronas, respondiam à questões reflexivas, participavam das aulas síncronas em momentos de discussão e socialização com os professores facilitadores de cada tema e iam paulatina e concomitantemente aplicando os novos conhecimentos em sua práxis. Ao final do curso receberam da gestão municipal um notebook para utilização em suas atividades laborais.

Todo esse processo de enxergar o educador como sujeito, conceder a ele um espaço seguro para socialização de suas dores e angústias, ofertar uma formação que o torne capaz de desenvolver suas habilidades e competências desde o princípio começou a apresentar resultados: na forma mais prazerosa e segura do desempenho de suas funções, no relacionamento com a comunidade escolar, no trato e troca com os alunos.

Considerações Finais

Com a divulgação dos números do IDEB de 2021 os resultados esperados passam do campo das intenções para o campo dos resultados auditados. Na contramão dos resultados negativos colhidos Brasil afora, Mundo Novo não apenas bateu todas as metas do IDEB, mas superou-as: em 2021 os alunos alcançaram nota 5,5 nos anos finais e 5,9 nos anos iniciais! O resultado posiciona o município como a 5ª mais bem avaliada educação, entre os 417 que compõem o estado da Bahia.

RESULTADOS IDEB				
	ANOS INICIAIS		ANOS FINAIS	
	Projetada	Realizada	Projetada	Realizada
2019	4,5	5,3	4,5	4,7
2021	4,8	5,9	4,8	5,5

Para nós, que fazemos a Plataforma 4 fica a sensação de que estamos no caminho certo ao acreditar e trabalhar para a melhoria da qualidade da educação tendo como ponto de partida a formação dos formadores.

Para toda a Bahia e para o Brasil fica a ratificação incontestável dessa afirmação. Paraphraseando o grande Mestre Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.”

Referências Bibliográficas

BRASIL. Senado Federal. Escola de Governo. **Impactos da pandemia na Educação**. 2021. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/institucional/escoladegoverno/noticias/impactos-da-pandemia-na-educacao>. Acesso em: 22 set. 2022.

QEDU (Brasil). **IDEB MUNDO NOVO**. 2022. Disponível em:

<https://novo.qedu.org.br/municipio/2922102-mundo-novo/ideb>. Acesso em: 22 set. 2022.

<https://novo.qedu.org.br/municipio/2922102-mundo-novo/ideb>

Graduada em Marketing, especializada em Docência do Ensino Superior, graduanda em Sociologia e Diretora de Projetos da Plataforma 4 EAD.

E-mail: diretoriaprojetos.plataforma4@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil